

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Овчинникова Татьяна Валентиновна¹, Арифуллин Евгений Заудятович²,
Павленко Анастасия Анатольевна³

¹Кандидат биологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: tvo0104@mail.ru

²Кандидат кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: arif-vrn@mail.ru

³Кандидат химических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: nastcat@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается специфика антропогенного воздействия в условиях образования и развития городских агломераций в Центрально-Чернозёмном регионе, где идет интенсивное использование населением как поверхностных, так и подземных вод, в результате этого изменяется количество воды в водных объектах, нарушается установившийся водный баланс, изменяется гидрологический режим. При этом меняется качественный состав воды, чаще всего в худшую сторону. В наиболее развитых регионах России уже в 1980 - 1990-х гг. начали действовать программы по реабилитации или рекультивации. Чрезмерное антропогенное давление на водные объекты в регионе привело к тому, что фактически не осталось гидрологических систем, так или иначе, не подвергшихся существенным изменениям.

Ключевые слова: природно-техническая система, реки, антропогенное давление, ледниковые периоды.

I. ВВЕДЕНИЕ

Государственная корпорация "Росатом" занимается реализацией задач в рамках четырех федеральных и гидрологических проектов, которые являются исключительно сложными как по числу участвующих в них природных и техногенных факторов, так и по их функциональным связям взаимодействия. Применение разработанных математических моделей реальных ГПТС, особенно в условиях развивающейся агломерации, в том числе Воронежской учитывают её многочисленные природные и техногенные факторы, изменить которые невозможно как из-за их сложности, так и из-за ограниченности данных натурных наблюдений.

Расширение гидрологических изысканий не представляется возможным из-за ограниченности временных и финансовых возможностей при решении прикладных задач в том числе из-за установлении зон затоплений, мелиорации и организации сброса сточных вод, проектирования ливневых канализаций и др. В рамках федерального проекта "Инфраструктура для управления отходами I-II классов опасности" госкорпорация "Росатом" успешно заложила фундамент для комплексной системы управления промышленными отходами.

Ведется работа над разработкой и улучшением необходимых нормативных правовых актов, чтобы преобразовать эту отрасль был создан Федеральный экологический оператор, который играет центральную роль в управлении промышленными отходами. ФЭО отвечает за создание и поддержание ключевой инфраструктуры, а также разрабатывает и управляет федеральной государственной информационной системой учета и контроля за обращением с отходами. Эта цифровая платформа обеспечивает полный учет и контроль за отходами в реальном времени, начиная с их появления и заканчивая их переработкой в повторно используемом сырьём.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате антропогенного воздействия в условиях образования и развития городских агломераций в Центрально-Чернозёмном регионе при интенсивном водопользовании ресурсами, сильно изменился количественный состав воды в водных объектах. Нарушился гидрологический режим, реки частично зарегулированы коллекторами сбросов по отдельным ингредиентам загрязнителей [2,3,9].

При системном рассмотрении трансформированных гидрологических ПТС в рамках бассейна (рис. 1), по настоящее время в регионе также наблюдается определённая ограниченность водных ресурсов в условиях дальнейшего развития технологий и производств, а также прирост населения и техногенной застройки [4,8].

Бассейновая ГПТС и место в ней (влияния) антропогенного фактора.

Исключением являются только районы нефтегазодобычи и другие масштабные территории добычи минеральных ресурсов.

Можно выявить зависимость антропогенного давления на территории и зависимость от плотности населения, что позволит проводить исследования проблемы деградации водных объектов в Воронежской области [10].

Формула для оценки коэффициентов антропогенного давления на территорию имеет вид [11]:

$$I_{гк} = 0,90 \cdot I_{гПН} - 0,97;$$

где ПН – плотность населения, чел/км².

Соответствующие показатели коэффициентов антропогенного давления на территориях характеризуют место Воронежской области и Воронежской агломерации в сравнении с территорией Центрального федерального округа и России в целом.

Таблица 1

Территория	Площадь, тыс. км ²	Население, тыс. чел.	Плотность населения, чел/км ²	К
Воронежская агломерация	10,51	1318,4	125,4	8,3
Воронежская область	52,22	2327,8	44,6	3,3
ЦФО	650,7	37360	57,4	4,1
Россия	17075,4	176781	8,6	0,7

Установлено, что коэффициент антропогенного давления в Воронежской области является высоким, а для Воронежской агломерации – чрезмерно высоким. Это приводит к тому, что в регионе территория практически близкая к природной среде осталась только в заповедниках: Хопёрском (0,3 % от общей территории региона) и Воронежском (0,3% – часть территории заповедника, расположена на территории Воронежской области). Причём в отношении сохранности природной территории Воронежского заповедника систематически возникают судебные дела.

Показатель (К) характеризуется, прежде всего, локальным антропогенным давлением, что следует из табл. 2, составленной для городов Воронежской области, его нельзя распространить на весь бассейн изучаемой гидрологической ПТС. Примером является, одинаковый коэффициент антропогенного давления в городах Воронеж и Семилуки, но очистных сооружений в Семилуках нет, а сбрасываемые сточные воды поступают на правобережные очистные сооружения г. Воронежа [11].

Таблица 2

Город	Площадь, км ²	Население, тыс. чел.	Плотность населения, чел/км ²	К
Воронеж	596,51	1039,8	1743	1,95
Россошь	59,06	62,9	1065	1,75
Борисоглебск	49,0	62,7	1279	1,83
Лиски	65,0	54,2	834	1,66
Острогожск	22,0	32,7	1487	1,89
Нововоронеж	46,13	31,6	685	1,58
Семилуки	14,0	26,8	1914	1,98
Павловск	8,22	25,0	3047	2,17
Бутурлиновка	37,72	24,7	654	1,56
Бобров	22,0	20,6	937	1,70
Калач	20,0	19,0	952	1,71
Поворино	18,0	17,1	950	1,71
Богучар	13,0	11,3	869	1,68
Эртиль	20,0	10,4	521	1,48
Новохопёрск	14,0	6,2	442	1,41

- Среднерусская возвышенность:*
- – I район (1 – Б. Верейка, 13 – Ведуга): верхнедевонские известняки
 - – II район (14 – В. Девица, 15 – Н. Девица, 17 – Потудань, 18 – Тихая Сосна, 23 – Ольховатка, 24 – Россошь): ледниковые суглинки, пески и глины палеогена, мела и мергели верхнего мела
 - – III район (30 – Черная Калитва, 33 – Богучар, 34 – Левая Богучарка): мела и мергели верхнемелового возраста
- Калачская возвышенность:*
- – IV район (25 – Осередь, 26 – Гаврило, 27 – Толучеевка, 28 – Подгорная, 29 – Манина, 31 – Мамоновка, 32 – Криуша): ледниковые суглинки, пески и глины палеогена, мела и мергели верхнемелового возраста
- Окско-Донская низменность:*
- – V район (2 – Воронеж, 3 – Усмань, 4 – Хава, 5 – Эртиль, 6 – Курлак, 16 – Хворостань, 20 – Икорец, 21 – Битюг, 22 – Чигла): ледниковые четвертичные суглинки
 - – VI район (7 – Токай, 8 – Елань, 9 – Савала, 10 – Карачан, 11 – Ворона, 12 – Хоपर): ледниковые четвертичные суглинки, неогеновые пески и глины
- – водосбор р. Дон в границах Воронежской области
 - 19 ● – номера и центры водосборов

Комплексная карта-схема, характеризующая рельефные и геологические особенности речных водосборов Воронежской области [6].

Установлено, что гидрологическая система Воронежской области фактически определена реками Донского бассейна (рисунок 2) [19]. По рельефу территория региона делится на две резко отличные части: западную – высокую и восточную – низменную. Западная часть расположена в пределах Средне-Русской возвышенности и её южного продолжения – западной половины Калачской возвышенности (между низовьями рек Дона и Хопра); южная граница этой территории проходит по северо-западному краю Восточно-Донской гряды, образующей здесь высокое правобережье р. Дона на участке ниже впадения в него р. Богучар. Восточная часть территории региона является продолжением Окско-Цнинского плато так называемой Окско-Донской низменности или Тамбовской равнины (рисунок 2).

Исходя из значимости водотоков для региона, и их природных особенностей принято выделять 35 рек, бассейны которых оконтурены для наглядности (рисунок 2). «Реки являются продуктом климата», – утверждение известного русского климатолога А.И. Воейкова как аксиома гидрологии поверхностных вод суши. Вместе с этим водоносность реки определяет строение земной поверхности, от которого зависит величина площади бассейна реки, а, следовательно, и результирующий сток[6].

Ранее проведенные исследования учеными установили, что миллионы лет назад на территории Воронежской области была другая речная сеть, например, в наиболее близкую к настоящему времени эпоху миоцена: 23,03 ÷ 5,333 млн. лет назад (рис. 3 а, б, в). На рисунке жёлтым цветом выделены долины Палео-Дона, зелёным – дельтовые равнины, голубым – море. Далее следовали периоды жизни Дона: Ергень-река – 6,4 ÷ 3,6 млн. лет назад, Андрея-река – 3,6 ÷ 1,2 млн. лет назад (рис. 3 г, д).

Палео-Дон во времена эпохи миоцена [6] а) Чокрак-караганское время: 16 ÷ 13,5 млн. лет назад; б) Конкское время: 13 млн. лет назад; в) Раннесарматское время: 12 ÷ 13 млн. лет назад; г) Ергень-река: 6,4 ÷ 3,6 млн. лет назад; д) Андрея-река: 3,6 ÷ 1,2 млн. лет назад.

В современном геологическом четвертичном периоде бассейн Дона подвергался великим оледенениям, в результате чего понижались уровни морей, а, следовательно, происходили врезания рек, образовывались террасы, которые в настоящее время в долине реки легко обнаружить. Всего у Дона отмечается пять неоплейстоценовых (800 ÷ 10 тыс. лет назад) террас. Под речными террасами (фр. terrasse – площадка) принято понимать горизонтальные или слегка наклоненные по течению площадки в долинах рек. Как видно из рисунка. 3, Дону было где «разгуляться» в эпоху оледенений. Механизм образования террас на равнинной реке представлен на рисунке 4. Постепенно размывая дно долины, река идёт сначала по одной стороне долины (рисунок 4 а), затем переходит на другую (рисунок 4 б), потом снова возвращается в прежнее русло (рисунок 4 в), всё время углубляя его и оставляя на склонах ступени.

Схема образования террас в долине равнинной реки [13].

Проведенные ранние исследования показали, что геологические эпохи сменяли одну другую, на которые наслаивались ледниковые периоды. Так называемое донское оледенение, которое наблюдалось около 600 тыс. лет назад, произвело существенные изменения в морфологии реки, особенно в верхних и средних участках Дона. Границами ледника в эту эпоху были склоны Среднерусской и Калачской возвышенностей [12]. Обширные долины бывших водных потоков, позже стаявшего ледника, мы можем наблюдать и по настоящее время, по тальвегам которые стекают во временные и постоянные водотоки в Дон. Основные реки Воронежской области по состоянию долинных ландшафтов можно отнести к «старым»: Дон, Битюг, Воронеж, Хопёр, Ворона и многие другие. По днищу протяжённых долин располагаются обширные поймы рек, местами достигающие в ширину нескольких километров, русла рек сопровождают многочисленные пойменные озёра (рис. 5), пойменный рельеф испещрён так называемыми пойменными гривами – флювиальные формы рельефа. При старении река мелеет, образует островки, разветвляется на отдельные потоки, например, на реке Дон в Воронежской области у с. Щучье в Лискинском районе и у г. Павловска. Наиболее сильный поток реки принято называть главным руслом, остальные – рукавами либо протоками.

Установлено что, на процесс переформирования реки (рек) может влиять антропогенный фактор – в виде устройства русловой плотины или порога либо мостового перехода с дамбой для подводящих дорог (рисунок 6). На вырезке из карты примером пойменного участка у г. Боброва можно обнаружить даже в названиях последствия русловых переформирований – «Старый Битюг».

Движение реки вдоль долины [18]:

а – излучина; **б** – старица; **в** – схема передвижения реки вдоль долины.

Пойма реки Битюг у г. Боброва шириной 2,8 км [18].

На рисунке видно, что во время разливов с затоплением поймы (10 % обеспеченности половодья) речная вода простирается на рассматриваемом участке от г. Боброва до п. Лушниковка, затоплявая при этом пониженные участки селитебных территорий.

Для пояснения происходящих руслопереформирований в поймах рек приведём всем известное свойство воды удерживать взвешенные фракции грунта. Яркий и простой пример: насыпем в стакан с водой немного мелкого речного песка и быстро его размешаем – даже крупные песчинки будут держаться в воде. Данный несложный опыт даёт наглядное представление о «взвешенных наносах» [15]. Если оставить стакан в покое, то сразу песчинки начнут отлагаться на дне. Это же явление, по существу, происходит в водотоках при замедлении скорости потока. В происходящих русловых процессах наибольшее значение имеют именно взвешенные наносы: отлагаясь на дне и на берегах при уменьшении скорости речного потока, наносы сильно изменяют русло. Следы паводковых наносов можно обнаружить в виде так называемых пойменных грив.

Для оценки происходящих руслопреобразующих процессов в поймах равнинных рек, которыми являются реки Воронежской области, целесообразно воспользоваться аналитическими формулами расхода наносов [7, 14], предлагаемой сотрудниками Государственного гидрологического института, который разрабатывает Сводные правила по гидрометеорологическому обоснованию предпроектной, проектной и рабочей документации в соответствии с действующим российским законодательством для предупреждения чрезвычайных ситуаций гидрологического характера.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основе разносторонней информации и проведенных исследований сложились исторические и современные особенности формирования гидрологическим систем. Влияющих на них загрязняющие вещества, формируемые в донных отложениях транзитных потоках рек и высокой антропогенной нагрузки при условиях интенсивной застройки техногенного происхождения в городской и пригородной экосистеме. Все это обуславливает изменение природно-гидрологического режима водных объектов, нарушение водного баланса, последствия изменений окружающей среды. Развитие прогнозируемых природно-техногенных чрезвычайных ситуаций, в современной агломерации на территории региона, с последующим изменением уровня жизнедеятельности и безопасности населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Барышников Н.Б. Антропогенное воздействие на русловые процессы. Л., изд. ЛГМИ, 1990. 140 с.

Касимов Д.В., Пинаев В.Е. Рекультивация - водные объекты и суша. Интернет-журнал НАУКОВЕДЕНИЕ. Том 9, Номер 2 (март-апрель 2017), 9 с.

Доклад о состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 2017 году. Правительство Воронежской области. Департамент природных ресурсов и экологии: Воронеж: АО Воронежская областная типография, 2018. 220 с.

Гагаринова О.В., Ковальчук О.А. Оценка антропогенных воздействий на ландшафтно-гидрологические комплексы. Институт географии СО РАН, Иркутск. География и природные ресурсы. Номер 3, 2010. С. 151-156.

Владимиров А.М., Орлов В.Г. Охрана и мониторинг поверхностных вод суши. СПб.: РГГМУ, 2009. 220 с.

Пахмелкин А.В. Методическое обеспечение геоэкологической оценки деградации территорий речных бассейнов для устойчивого природопользования: автореферат диссертации кандидата географических наук. Место защиты: Воен. авиа. инженер. ун-т. Воронеж, 2011. 24 с.

Шмакова М.В. Методика расчёта по аналитической формуле расходов наносов. Межвузовский научно-координационный совет по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Удмуртский государственный университет. Двадцать седьмое пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. Доклады и сообщения. Ижевск, 8 - 12 октября 2012. Ижевск: УГУ, 2012. С. 206-207.

Паспортизация населённых пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области. Воронеж, ЦЧР ГИПРОВОДХОЗ, 1994. 169 с.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 Номер 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018).

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий».

Кузник И.А. Изменение речного стока под влиянием агротехнических мероприятий. Водные ресурсы. Номер 5, 1975. С. 54-65.

Докучаев В.В. В борьбе с засухой. Москва-Ленинград, ОГИЗ-СЕЛЬХОЗГИЗ, 1936. 117 с.

Соколов А.А. Гидрография СССР. Л.: Гидрометеиздат, 1952. 287 с.

Карта реки Дон от города Георгиу-Деж до станицы Базковская. Карты и схемы судовых ходов. Раздел 5. Карта Номер 3. Волгоград: Управление Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина, 1979.

Доклад о государственном надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2015 году. Воронеж, Управление Росприроднадзора по Воронежской области, 2016. 136 с.

Джамалов Р.Г., Фролова Н.Л., Киреева М.Б., Телегина А.А. Изменения поверхностного и подземного стока рек России и их режимов в условиях нестационарного климата. Вестник РФФИ, Номер 6(78) апрель - июнь 2013. Тематический блок: Международный год водного сотрудничества. М.: РФФИ, 2013. С. 78-86.

Соколовский Д.Л. Речной сток. Л.: Гидрометеиздат, 1968. 540 с.

Фролова Н.Л., Нестеренко Д.П., Шенберг Н.В. Внутригодовое распределение стока России. Глобальные и региональные изменения природной среды. Вестник МГУ. Серия География, 2010, Номер 6. С. 8-16.

Курдов А.Г. Водные ресурсы Воронежской области: формирование, антропогенное воздействие, охрана и расчёты. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1995. 224 с.

HISTORICAL AND MODERN PECULIARITIES OF FORMATION OF HYDROLOGICAL NATURAL-TECHNICAL SYSTEMS ON THE TERRITORY OF VORONEZH OBLAST

Ovchinnikova, Tatiana Valentinovna¹, Arifullin, Evgeny Zaudyatovich²,
Pavlenko, Anastasia Anatolievna³

¹Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: tvo0104@mail.ru

²Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: arif-vrn@mail.ru

³Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: nastcat@mail.ru

Abstract

The article deals with the specifics of anthropogenic impact in the conditions of formation and development of urban agglomerations in the Central Chernozem region, where there is intensive use of both surface and groundwater by the population, as a result of which the amount of water in water bodies changes, the established water balance is disturbed, and the hydrological regime changes. At the same time, the water quality composition changes, most often for the worse. In the most developed regions of Russia already in 1980 – 1990-s began to operate programs for rehabilitation or reclamation. Excessive anthropogenic pressure on water bodies in the region has led to the fact that in fact there are no hydrological systems left, one way or another, not subjected to significant changes.

Keywords: natural-technical system, rivers, anthropogenic pressure, glacial periods.

REFERENCE LIST

Baryshnikov N.B. Antropogennoe vozdejstvie na ruslovyje processy. L., izd. LGMI, 1990. 140 s.

Kasimov D.V., Pinaev V.E. Rekul'tivaciya - vodnye ob"ekty i susha. Internet-zhurnal NAUKOVEDENIE. Tom 9, Nomer 2 (mart-aprel' 2017), 9 s.

Doklad o sostoyanii okruzhayushchej sredy na territorii Voronezhskoj oblasti v 2017 godu. Pravitel'stvo Voronezhskoj oblasti. Departament prirodnyh resursov i ekologii: Voronezh: AO Voronezhskaya oblastnaya tipografiya, 2018. 220 s.

Gagarinova O.V., Koval'chuk O.A. Ocenka antropogennyh vozdeystvij na landshaftno-gidrologicheskie komplekсы. Intstitut geografii SO RAN, Irkutsk. Geografiya i prirodnye resursy. Nomer 3, 2010. S. 151-156.

Vladimirov A.M., Orlov V.G. Ohrana i monitoring poverhnostnyh vod sushi. SPb.: RGGMU, 2009. 220 s.

Pahmelkin A.V. Metodicheskoe obespechenie geoeologicheskoy ocenki degradacii territorij rechnyh bassejnov dlya ustojchivogo prirodopol'zova-niya: avtoreferat dissertacii kandidata geograficheskikh nauk.: Mesto zashchity: Voen. avia. inzhener. un-t. Voronezh, 2011. 24 s.

Shmakova M.V. Metodika raschyota po analiticheskoy formule raskhodov nanosov. Mezhvuzovskij nauchno-koordinacionnyj sovet po probleme erozionnyh, ruslovyh i ust'evykh processov pri MGU. Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M.V. Lomonosova. Udmurtskij gosudarstvennyj universitet. Dvadcat' sed'moe plenarnoe mezhvuzovskoe koordinacionnoe soveshchanie po probleme erozionnyh, ruslovyh i ust'evykh processov. Doklady i soobshcheniya. Izhevsk, 8 - 12 oktyabrya 2012. Izhevsk: UGU, 2012. S. 206-207.

Pasportizaciya naselyonnyh punktov i ob"ektov hozyajstvovaniya po pre-duprezhdeniyu chrezvychajnyh situacij ot zatopeniya i podtopleniya na territo-rii Voronezhskoj oblasti. Voronezh, CCHR GIPROVODHOZ, 1994. 169 s.

Vodnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 03.06.2006 Nomer 74-FZ (red. ot 27.12.2018).

SP 50.13330.2012 «SNiP 23-02-2003. Teplovaya zashchita zdaniy.

Kuznik I.A. Izmenenie rechnogo stoka pod vliyaniem agrotekhnicheskikh meropriyatij. Vodnye resursy. Nomer 5, 1975. S. 54-65.

Dokuchaev V.V. V bor'be s zasuhoy. Moskva-Leningrad, OGIZ-SEL'HOZGIZ, 1936. 117 s.

Sokolov A.A. Gidrografiya SSSR. L.: Gidrometeoizdat, 1952. 287 s.

Karta reki Don ot goroda Georgiu-Dezh do stanicy Bazkovskaya. Karty i skhemy sudovyh hodov. Razdel 5. Karta Nomer 3. Volgograd: Upravlenie Volgo-Donskogo sudohodnogo kanala imeni V.I. Lenina, 1979.

Doklad o gosudarstvennom nadzore za ispol'zovaniem prirodnyh resursov i sostoyaniem okruzhayushchej sredy Voronezhskoj oblasti v 2015 godu. Voronezh, Upravlenie Rosprirodnadzora po Voronezhskoj oblasti, 2016. 136 s.

Dzhamalov R.G., Frolova N.L., Kireeva M.B., Telegina A.A. Izmene-niya poverhnostnogo i podzemnogo stoka rek Rossii i ih rezhimov v usloviyah nestacionarnogo klimata. Vestnik RFFI, Nomer 6(78) april' - iyun' 2013. Tematicheskij blok: Mezhdunarodnyj god vodnogo sotrudnichestva. M.: RFFI, 2013. S. 78-86.

Sokolovskij D.L. Rechnoj stok. L.:Gidrometeoizdat,1968. 540 s.

Frolova N.L., Nesterenko D.P., SHenberg N.V. Vnutrigodovoe raspre-delenie stoka Rossii. Global'nye i regional'nye izmeneniya prirodnoj sredy. Vestnik MGU. Seriya Geografiya, 2010, Nomer 6. S. 8-16.

Kurdov A.G. Vodnye resursy Voronezhskoj oblasti: formirovanie, antropogennoe vozdejstvie, ohrana i raschyoty. Voronezh: Izd-vo VGU, 1995. 224 s.